

MAKTABGACHA TA'LIMDA PEDAGOGIK FAOLIYATNING DOLZARBLIGI

Rayimova Shahnoza Sodiqovna

FarDU maktabgacha ta'lim
mutaxassisligi 2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18195569>

Annotatsiya. Maqolada pedagogning kasbga bo'lgan sevgisi, diqqat-e'tibori ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarning mukammal, yuqori sifat-samaradorlikda kechishida asosiy vositalar, ta'lim-tarbiyaviy jarayonlardagi ahamiyatining muhim ekaniga doir fikrlar ilgari surilgan. Maktabgacha ta'limda pedagogik faoliyatning dolzarbligiga oid qarashlar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Yondashuv, ta'lim, samaradorlik, samimiylik va beg'arazlik, bag'rikenglik, olijanoblik va xushfe'llik, kechirimlilik, sofdillik.

ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В статье выдвигаются идеи о важности любви учителя к профессии, внимательности и сосредоточенности на предмете как основных средств для совершенного, качественного и эффективного проведения образовательного и воспитательного процесса, а также об их значимости в образовательном и воспитательном процессе. Высказаны взгляды на актуальность педагогической деятельности в дошкольном образовании. **Ключевые слова:** Подход, образование, эффективность, искренность и беспристрастность, терпимость, благородство и доброта, прощение, искренность.

THE RELEVANCE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATION

Abstract: The article puts forward ideas about the importance of the teacher's love for the profession, attention and attention to the subject as the main means for the perfect, high-quality and efficient conduct of educational and educational processes, their importance in educational and educational processes. Views are expressed on the relevance of pedagogical activity in preschool education.

Keywords: Approach, education, efficiency, sincerity and impartiality, tolerance, nobility and kindness, forgiveness, sincerity.

O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritadigan tarbiyachi-pedagoglarning ta'lim-tarbiyaviy jarayonlardagi ishtiroki, bunda 7 yoshgacha bo'lgan bolalar bilan aqliy, axloqiy, estetik, jismoniy, iqtisodiy, mehnat tarbiyasi turlari bo'yicha olib boradigan faoliyatlarga nazariy va amaliy jihatdan tayyorligi muhim ahamiyatga ega.

Bolalar bilan ishlash, ularni o'yin, ta'lim-tarbiyaviy faoliyatga qiziqtirish, diqqatini jalb etish, tinchlantirish kabi jarayonlarda pedagogning faoliyatida muhim hisoblangan kasbiy va shaxsiy komponentlarning qay darajada ekani faoliyatlarning sifat va samaradorligiga ta'sir etadi. Shaxsiy va kasbiy komponentlar esa sohaga doir adabiyotlar bilan tanishish, izlanish, yangiliklar yaratishga intilish, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan xabardorlik, malakali mutaxassislar bilan uchrashuv va suhbatlarda shakllanadi.

Bolalarni tushunish, ularning ta'lim-tarbiyaviy jarayonlardagi ishtiroki, faolligi, xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, ular faolligini nazorat qilish, alohida ehtiyojga ega bo'lgan yohud imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda ham faoliyat darajasini ko'rsatuvchi kasbiy sifatlar shaxsiy fazilatlarga bog'liq ravishda pedagogning ilmiy, ijodiy bilim darajasi, dunyoqarashi, ma'naviy olami, ichki "men"ining qay darajada ekanini namoyon etadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limda pedagogning shaxsiy va kasbiy komponentlari ahamiyati shundaki, mavzulashtirilgan faoliyatlarni boshlash, o'tkazish, yakunlashdagi nazariy hamda amaliy qismlar pedagog va tarbiyalanuvchilar o'rtasida bevosita kechadigan kommunikativ jarayonlarga birdek aloqadorlikka ega va bu aloqadorlik bolaning bilish, hissiy, ijodkorlik kabi kompetensiyalari shakllanuvi, rivojlanuvida yetakchi jarayon bo'lib sanaladi.

Pedagogning kasbga bo'lgan sevgisi, diqqat-e'tibori ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarning mukammal, yuqori sifat-samaradorlikda kechishida asosiy vositalardan ekanidan kelib chiqadigan bo'lsak, ta'lim-tarbiyaviy jarayonlardagi ahamiyatini muhim yo'nalishlardan biri deb baholashimiz mumkin. Chunki aynan bolaning pedagog shaxsiga beradigan bahosi tarbiyachining kasbiy bilimlari-yu shaxsiy sifatlaridan kelib chiqadi. Pedagog MTTda ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarga kirishar ekan, birinchi galda o'zidagi ichki ijobiy sifatlar, axloqiy fazilatlar, milliy va an'anaviy qadriyatlar majmuyini namoyon etadi. Bolani tushunish, uni qo'llab-quvvatlash, shaxsiy o'rnak va namuna ko'rsatish va eng asosiysi, **BOLALARNI SEVISH** hissi pedagog-tarbiyachining kundalik faoliyatdagi ustuvor talablardan biri sifatida to'la namoyon bo'lgandagina maktabgacha ta'lim tizimida o'zimiz kutgan a'lo natijadorlikka erishishimiz mumkin. Unutmaslik lozimki, bolalar bilan o'yin ichidagi o'rganish, bilish, o'zlashtirish jarayonida tarbiyachi kasbiy mahoratining yuzaga chiqishi bolalarning ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarga osonlik bilan kirishuviga imkon yaratadi, ularni hissiy, jismoniy, aqliy hamda axloqiy fazilatlari shakllanuvida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Pedagog kasbi unga mansub bo'lgan shaxsga shunday talab va vazifalarni qo'yadiki ular, birinchi navbatda, faoliyat obyektini bo'lgan bola shaxsiga bo'lgan munosabatda o'z aksini topishi lozim. Buyuk polyak pedagogini Yamush Karchak buni "bolalarni sevmok kerak", deb e'tirof etgan edi. Pedagog bola shaxsini tarkib toptirar ekan, uning o'zi to'liq ma'noda ijobiy axloqiy sifatlarga ega bo'lmog'i lozimligini ko'rsatadi. Ular quyidagilardan iborat: samimiylik va beg'arazlik, bag'rikenglik, olijanoblik va xushfe'llik, kechirimlilik, sofdillik va pokizalik adolatlilik va insoflilik, hamdardlik va xayrixohlik, andishalik, sabr-toqatlilik, bosiqlik, kamtarinlik, iltifotlilik, fidoiylik, rahimdillik, g'amxo'rlik, mehribonlik, sadoqatlilik, vafodorlilik, mas'uliyatlilik, aqllilik kabi xislatlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan yuksak ishonch bildirilayotgan, har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotgan, sohadagi mavjud muammolar aniq reja va dasturlar bo'yicha hal etilayotgan bir sharoitda ertamiz egalari taqdiriga befarq bo'lmaslik, aksincha, ularning bugungi va ertangi ta'lim-tarbiyasi yo'lida harakatda, uyg'oqlikda, jonbozlik, tashabbuskorlikda bo'lish bugungi kun zamonaviy tarbiyachi pedagogining yetakchi hamda ustuvor maqsadlaridan bo'lishi darkor. Binobarin, ta'lim-tarbiya samarasini ko'rish bir necha kunlik emas, balki uzoq, uzluksiz davom etadigan izchil jarayondir. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning ta'biri bilan aytganda: "**Agar mendan sizni nima qiynaydi, deb so'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi deb javob beraman. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado**

berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya faqat tarbiya hisobidan".

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar ta'lim-tarbiyasi yo'lida munosib shart-sharoitlarni yaratish, bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrovini kengaytirish, sohani oliy ma'lumotli kadrlar, malakali tarbiyachilar bilan ta'minlash masalasi kechiktirib bo'lmas vazifalar qatorida ekani barchamizni to'liqlantirishi tabiiy. Nafaqat markaz, balki chekka hudud va qishloqlarda ham zamonaviy infratuzilmaga ega MTTlar, xususiy va oilaviy MTTning davlat hamda xususiy sherikchilik asosida, shuningdek, homiylar, tadbirkorlar tomonidan ham bunyod etilayotgani jajjilar uchun munosib sovg'aga aylanib borayotir. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak:

2024-yil yakuni bo'yicha O'zbekistonda jami 38 058 ta MTT mavjud bo'lgan. Bu raqam davlat hamda oilaviy (nodavlat) bog'chalarni o'z ichiga oldi. 2025 yilda bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi maktabgacha ta'lim bilan bolalarni qamrab olish umumiy ko'rsatkichi 78 % ni, 6 yoshli bolalar qamrovi (maktabga tayyorlov guruhlarida) 98 % ni tashkil etdi.

Yuqoridagi raqamlar bilan bog'liq ravishda sohada faoliyat yuritayotgan tarbiyachi-pedagoglar ulushini ham ta'kidlash joiz. O'tgan 2025-yildagi tahlillarga ko'ra, mamlakatimiz bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik xodimlar soni 174,6 ming atrofida tashkil etgani ko'rishimiz mumkin. Bu natijalar o'tgan yillar bilan solishtirganda o'sish ko'rsatmoqda.

Demak, maktabgacha ta'lim tizimidagi pedagoglar tarkibi o'sishda davom etmoqda va ularning asosiy qismi — tarbiyachi-pedagoglar hisoblanadi. Shuni ham unutmash zarurki, har bir raqam ortida tarbiyachi shaxsi, uning kasbiy mahorati, bolalar bilan ishlashdagi bilim va malakasi, qisqacha aytganda, ta'lim sifati turadi. Maktabgacha ta'limda pedagogik faoliyatning dolzarbligi shundaki, ta'limda samaradorlik, tarbiyada natijadorlikka erishish bir vaqtning o'zida pedagog shaxsidan ichki va tashqi mukammallikni talab etadi. Ushbu mukammallik esa pedagogning shaxsiy va kasbiy sifatlarini yuza chiqaruvchi va namoyon etib borishini taqozo etuvchi birlamchi asos bo'lib maydonga chiqadi hamda quyidagilarda o'z aksini topadi:

1. Bola bilan muloqotning to'g'ri yo'lga qo'yilishi;
2. Bolaning qiziqish va qobiliyatlari aniqlab borilishi;
3. Bolaning mashg'ulotlarga qiziqtirilishi va faoliyatda rag'batlantirilishi;
4. O'z qiziqish va qobiliyatini namoyon etishida bolaga imkon berilishi;
5. Bolaning o'z ustida ishlashiga sharoit yaratilishi;
6. Bolaning "men" konsepsiyasi shakllanuvda e'tibor hamda g'amxo'rlikning mavjudligi;
7. Ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarning nazariy va amaliy uyg'unlashuvi.

Tarbiyachi faoliyatlarda turli o'quv pedagogik dasturlardan, elektron qo'llanmalardan, pedagogik o'yinlardan foydalansa tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o'rtasidagi to'siq yo'qoladi, bolalarning xarakteri kengroq ochiladi. Bolalarda kuzatuvchanlik, xotira, diqqati kuchayadi chunki, mashg'ulotda majburiy bilim berish bo'lmaydi, bilimni ixtiyoriy qabul qilish orqali ijobiy natijaga erishadi. MTTlarda pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. "Maktabgacha pedagogika". Darslik. F.R.Qodirova, Sh.Q.Toshpo'latova, N.M.Kayumova,

M.N.A'zamova. T.-2019 yil. "Tafakkur" nashriyoti.

2. "Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi". Darslik. Z.T.Nishanova, G.K.Alimova, A.G'Turg'unboyeva, M.X.Asronboyeva. T.- 2017.

3. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi: kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma / S.X. Jalilova, S.M. Aripova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi; O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi. – Toshkent: "Faylasuflar" nashriyoti, 2017.